

STRATEGI PEMASARAN KEPALA SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SD NATION STAR ACADEMY SURABAYA

Nur Ali¹, Erny Roesminingsih², Yatim Riyanto³
nurali057309@gmail.com¹, ernyroesminingsih@unesa.ac.id², yatimriyanto@unesa.ac.id³
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Salah satu upaya untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah melalui strategi pemasaran, baik bagi perusahaan yang memproduksi barang dan jasa maupun bagi institusi pendidikan. Strategi pemasaran dalam dunia pendidikan dapat dianggap sebagai fondasi penting dalam merancang perencanaan program secara keseluruhan untuk memenuhi kepuasan para pemangku kepentingan dan masyarakat pengguna jasa pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis strategi pemasaran dan implementasi strategi pemasaran untuk meningkatkan mutu sekolah di SD Nation Star Academy Surabaya Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta penerapan teknik triangulasi. Analisis data melibatkan proses reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) bentuk strategi pemasaran pendidikan, khususnya strategi pemasaran, telah dilakukan dengan efektif melalui pemahaman terhadap kebutuhan konsumen yang memanfaatkan layanan pendidikan, dan (2) penerapan strategi pemasaran pendidikan di SD Nation Star Academy Surabaya pada setiap indikator bauran pemasaran sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kelemahan yang ditemukan.

Kata Kunci: Pendidikan, Strategi Pemasaran, Mutu Sekolah.

ABSTRACT

One of the efforts to achieve sustainable competitive advantage is through marketing strategies, both for companies that produce goods and services and for educational institutions. Marketing strategy in education can be considered as an important foundation in designing the overall program planning to meet the satisfaction of stakeholders and the community that utilizes education services. The purpose of this study was to determine, explain and analyze marketing strategies and the implementation of marketing strategies to improve school quality at Nation Star Academy Surabaya Elementary School. The research method used a qualitative approach. Data collection was conducted through interviews, observation, documentation, and the application of triangulation techniques. Data analysis involves the process of data reduction, presentation, and verification. The results of this study revealed that: (1) the form of educational marketing strategy, especially marketing strategy, has been carried out effectively through understanding the needs of consumers who utilize educational services, and (2) the application of educational marketing strategy at Nation Star Academy Surabaya Elementary School in each marketing mix indicator has been going well, although there are still some weaknesses found.

Keywords: Education, Marketing Strategy, School Quality.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan landasan bagi sebuah bangsa, dengan layanan pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia (Khasanah, 2015). Keberhasilan layanan pendidikan bergantung pada pemberian layanan yang berkualitas kepada konsumen, khususnya siswa dan masyarakat, melalui strategi pemasaran pendidikan yang efisien dan berkualitas tinggi. Siswa adalah komponen penting dari keberadaan sebuah institusi pendidikan. Keberadaan mereka ibarat sepasang sepatu; jika salah satu sepatu tidak ada, maka tujuan dari sepasang sepatu tersebut menjadi tidak

berarti. Mengingat betapa pentingnya siswa bagi pertumbuhan dan kemajuan pendidikan, para pemangku pendidikan harus melihat mereka sebagai input strategis yang perlu diprioritaskan untuk kemajuan lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan. Memahami konsep ini sangat penting karena banyaknya kompetitor di sektor pendidikan sekolah dasar, masing-masing dengan latar belakang yang bervariasi dan penawaran produk yang menarik (Azan, 2019).

Institusi pendidikan perlu bersaing secara efektif dengan memenuhi, dan bahkan melampaui, harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai klien layanan pendidikan. Hal ini terkait erat dengan strategi pemasaran yang digunakan oleh institusi atau sekolah. Sekolah harus fokus pada strategi pemasaran pendidikan, termasuk menawarkan pilihan bagi klien yang ingin mendaftar. Selain itu, sebagai institusi yang berusaha untuk meningkatkan kualitas dan menarik minat siswa, sangat penting untuk menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Sekolah yang menyediakan pendidikan berkualitas tinggi sangat dicari oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang menggunakan layanan pendidikan, karena mereka mengembangkan sumber daya manusia berkualitas tinggi yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa. Oleh karena itu, sekolah yang berkualitas tinggi harus memenuhi kebutuhan dan kepuasan klien atau konsumen mereka. Membangun dan mengelola hubungan dan tingkat kepercayaan melalui komunikasi yang efektif mencakup berbagai elemen, termasuk program sekolah yang tersedia, tahapan proses bimbingan belajar, fasilitas, dan sumber daya manusia pendidik, serta hasil lulusan yang dapat berdampak pada siswa (calon siswa) sebagai klien dan masyarakat luas. Oleh karena itu, strategi pemasaran pendidikan harus disusun secara matang agar dapat bersaing dengan baik dengan lembaga pendidikan lainnya (Elwisam & Lestari, 2019).

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang mencakup kegiatan-kegiatan utama yang memungkinkan individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui pertukaran dengan orang lain sambil mengembangkan hubungan berdasarkan pertukaran ini. Proses ini terdiri dari berbagai kegiatan yang dibentuk oleh berbagai pengaruh sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibatnya, individu dan kelompok memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas. Pemasaran adalah proses menciptakan komunikasi yang kohesif yang dirancang untuk menyampaikan informasi tentang produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran adalah aktivitas penting yang harus dilakukan oleh bisnis, baik yang bergerak di bidang barang maupun jasa, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pentingnya hal ini berasal dari fakta bahwa pemasaran secara langsung berinteraksi dengan konsumen. Dengan demikian, kegiatan pemasaran dipahami sebagai upaya manusia yang terjadi dalam kaitannya dengan pasar (Junaris & Hariyanti, 2022)

Pemasaran melibatkan keterlibatan dengan target pasar untuk memungkinkan terjadinya pertukaran potensial yang memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa efektivitas pemasaran sangat penting bagi kesuksesan perusahaan (Hattu & Ngabalin, 2023). Pemasaran menuntut fokus yang signifikan dari institusi pendidikan, terutama dalam menentukan strategi yang sesuai yang perlu dipikirkan dengan matang, untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih dapat berhasil menjangkau pasar. Lebih lanjut ditegaskan bahwa cara yang paling efektif untuk melindungi pasar adalah melalui inovasi berkelanjutan yang meningkatkan efektivitas persaingan dan nilai kelembagaan dari sudut pandang konsumen.

Memasarkan layanan pendidikan membutuhkan strategi yang kuat untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dalam institusi pendidikan. Komponen strategi pemasaran ini terdiri dari 7 P: 4 P tradisional-produk, price, place, dan promotion-dan 3 P

tambahan yang relevan dengan pemasaran jasa: people, physical evidence, dan process. Pendekatan ini berasal dari sektor bisnis, di mana pemasaran menekankan pada kepuasan konsumen, yang berakar pada gagasan logis bahwa jika konsumen tidak puas, maka upaya pemasaran belum berhasil. Strategi pemasaran diposisikan sebagai alat utama yang bertujuan untuk memenuhi tujuan lembaga pendidikan dengan menumbuhkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui pasar yang ditargetkan dan program pemasaran yang diimplementasikan untuk melayani audiens target, yang meliputi siswa dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan lembaga.

Nation Star Academy adalah sebuah lembaga pendidikan yang ada di Surabaya dengan menerapkan kurikulum International, karena sekolah ini merupakan satuan pendidikan kerjasama (SPK) yang memiliki visi “Menjadi institusi pendidikan terdepan yang humanis, inovatif, serta kreatif untuk melahirkan generasi multi talenta yang berguna bagi masyarakat, Bangsa dan Negara. Sekolah Nation Star Academy merupakan sekolah yang menitikberatkan pada talenta peserta didiknya sehingga terdapat 31 jenis ekstra kurikuler yang diterapkan di sekolah ini dalam rangka menggali, mengasah, dan mewadahi bakat siswa, mulai dari ekstra kurikuler tradisional maupun ekstra kurikuler modern. Dalam hal ini, banyak peserta didik meraih berbagai macam kejuaraan di antaranya adalah Tim Basket Putri NSA memenangkan kompetisi DBL Junior Exhibition Games 2022, Tim Wushu juga memborong 4 medali emas, 4 medali perak dan 1 medali perunggu dalam ajang “Piala Presiden RI 2022 yang digelar di Graha Unesa. Hal ini sesuai dengan motto dari Nation Star Academy yakni School for Life, School of Talent, School of Champion.

Nation Star Academy sebagai sekolah berstandar internasional senantiasa mengakomodasi minat dan potensi siswa-siswinya untuk mencapai Academic Excellence yang diimbangi juga oleh Non-Academic Field Achievements. Oleh karena itu perguruan tinggi negeri Surabaya yakni Institut Teknologi Surabaya (ITS) secara khusus menjalin kerjasama dan secara periodik telah memilih dan mempercayakan Nation Star Academy sebagai rekanan terkait kegiatan Comtech di mana berbagai mahasiswa mancanegara berkumpul bersama untuk belajar tentang seni dan budaya Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan dilaksanakan di SD Nation Star Academy Surabaya. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam proses penelitian. Analisis melibatkan teknik-teknik seperti mereduksi data, menyajikannya, dan menarik kesimpulan atau memverifikasi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pemasaran Kepala Sekolah SD Nation Star Academy Surabaya

Strategi pemasaran yang dilaksanakan di SD Nation Star Academy Surabaya dalam rangka mempromosikan sekolah dengan menampilkan dan menginformasikan prestasi siswa yang telah diperoleh dari beberapa kompetisi baik tingkat lokal maupun nasional melalui berbagai macam media sosial, seperti you tube, website, dan instagram yang senantiasa terupdate setiap saat. Dengan demikian, informasi terkait segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah di ketahui oleh masyarakat Surabaya dan sekitarnya terkait kegiatan dan prestasi sekolah. SD Nation Star Academy Surabaya mempunyai berbagai macam ekstrakurikuler, baik tradisional maupun modern untuk mengoptimalkan potensi para peserta didiknya secara akademik dan non akademik. Adapun jenis-jenis ekstrakurikuler untuk pengembangan diri para siswa yakni 1) Nurturing student's potential (NSP) meliputi : Robotik, Culinary, Futsal, Basket, Badminton, Karate, Tekwondo, Kulintang-Angklung,

Violin (Biola), Balet, Drawing, Chess, Guzheng (alat music Cina), Choir (Paduan suara), Modelling, Modern Dance. 2) Club meliputi : Mathematics, English, Science, Mandarin, ICT. Disamping berbagai macam ekstrakurikuler yang ada, Nation Star Academy Surabaya juga mempunyai program-program unggulan yang menjadi daya tarik masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya. Berikut program-program unggulan yang diterapkan di SD Nation Star Academy Surabaya:

1. Cambridge Curricullum
2. GHL (Gunung Hutan Laut)
3. Outing Class
4. International Collaboration
5. Math and Science Awarding
6. Literacy Day

Dengan diterapkannya program-program unggulan di atas, menjadi daya tarik tersendiri bagi wali murid yang akan menyekolahkan putra-putrinya, karena program-program tersebut merupakan program-program yang memberikan pelayanan secara maksimal terhadap peserta didik yang ada di Nation Star Academy Surabaya. Selain itu, program-program tersebut untuk meningkatkan kualitas kompetensi peserta didik mulai dari aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilannya.

2. Penerapan Strategi Pemasaran Pendidikan

a. Strategi Produk

Sebuah lembaga pendidikan yang berkembang dan unggul dalam persaingan kompetitif layanan pendidikan adalah lembaga yang memberikan reputasi yang kuat, prospek positif, pendidikan berkualitas tinggi, dan peluang yang menjanjikan bagi siswa untuk mengejar pilihan yang mereka sukai. Penawaran pendidikan SD Nation Star Surabaya dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, yang mengandalkan layanan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat keunggulan produk yang ada, seperti (1) Cambridge Curriculum, (2) Gunung Hutan Laut, (3) Outing Class, (4) International Collaboration, (5) Math and Science Awarding, (6) Literacy Day. Dari pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sekolah telah mengambil langkah-langkah untuk menawarkan program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengalaman pendidikan yang terbaik, tetapi juga berfungsi sebagai strategi pemasaran untuk layanan pendidikan, menumbuhkan minat siswa, meningkatkan motivasi untuk berprestasi, dan menarik lebih banyak siswa untuk belajar di SD Nation Star Academy Surabaya

b. Strategi Price (harga)

Price (harga) merupakan biaya yang harus dibayar oleh konsumen agar memperoleh layanan atau produk. Dalam bidang layanan pendidikan, harga berkaitan dengan keseluruhan biaya yang terkait dengan penerimaan pendidikan yang disediakan oleh sekolah. Hal ini dapat mencakup biaya-biaya seperti uang sekolah dan biaya pendaftaran ulang. Biaya pendidikan ditentukan oleh faktor-faktor seperti kualitas infrastruktur, buku, investasi bangunan, sumber daya laboratorium, dan pertimbangan terkait lainnya (Mazaya, 2021). SD Nation Star Academy Surabaya dalam menerapkan strategi harga dalam promosi dan pemasaran menggunakan cara referall kepada wali murid lama kepada masyarakat luas untuk membantu mempromosikan sekolah dengan pemberian reward kepada mereka yang berhasil melakukannya. Di samping itu, strategi harga di SD Nation Star Academy Surabaya juga menerapkan sistem orang tua asuh dan gakin. Bagi wali murid yang berasal dari keluarga yang kurang mampu bisa mengajukan keringan pembiayaan dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial, sehingga biaya yang harus

ditanggung oleh orang tua murid tidak secara keseluruhan.

c. Strategi Lokasi

Lokasi SD Nation Star Surabaya mengadopsi strategi yang berfokus pada penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi para siswa, sehingga dapat meyakinkan para orang tua bahwa keselamatan anak-anak mereka terlindungi dengan baik selama jam sekolah. Selain itu, aksesibilitas sekolah yang mudah dijangkau juga memainkan peran penting, sehingga menjadi pilihan utama bagi para siswa dan masyarakat luas. Lokasi sekolah sangat penting, karena lingkungan sekitar tempat layanan memberikan berkontribusi terhadap nilai dan keuntungan keseluruhan dari layanan tersebut. Aspek ini dipandang sebagai faktor penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan (Friedman et al., 1996). Selain itu, (Junaris & Hariyanti, 2022) menyatakan bahwa penyedia layanan harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain (1) aksesibilitas, yang berkaitan dengan seberapa mudah menjangkau lokasi; (2) visibilitas, yang menunjukkan seberapa jelas lembaga tersebut dapat dilihat; (3) lalu lintas, karena kemacetan yang signifikan dapat mempengaruhi minat pelanggan terhadap layanan tersebut; dan (4) fasilitas parkir yang luas.

d. Strategi Promosi

Promosi melibatkan proses mengkomunikasikan penjualan produk di pasar, terlibat langsung dengan masyarakat untuk memberikan informasi dan membujuk konsumen, yang merupakan pengguna jasa pendidikan, tentang keunggulan produk yang ditawarkan. SD Nation Star Academy Surabaya mempromosikan semua kegiatan akademik dan non-akademik, kegiatan sosial, dan inisiatif lainnya melalui media sosial, media cetak, dan berbagai platform lainnya. Strategi ini mencakup partisipasi siswa dan guru dalam berbagai kompetisi yang diselenggarakan oleh berbagai entitas di tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional. Pada intinya, promosi adalah tentang berbagi informasi antara penjual dan pembeli potensial atau individu lain dengan cara yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Aspek promosi dari bauran pemasaran meliputi komunikasi kepada target pelanggan bahwa produk yang tepat dapat diakses di lokasi yang tepat dan dengan harga yang tepat (Junaris & Hariyanti, 2022)

e. Strategi Orang/SDM

Dalam konteks pendidikan, “orang” berkaitan dengan individu yang secara langsung terlibat dalam penyediaan layanan pendidikan, termasuk staf administrasi, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Sumber daya ini sangat penting dan bertindak sebagai titik kontak utama dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa di SD Nation Star Academy Surabaya. Tingkat kualitas layanan dipengaruhi oleh kompetensi masing-masing tenaga pendidik dan kependidikan. Salah satu contoh kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah harus mampu berbahasa Inggris karena kegiatan pembelajaran menggunakan bahasa Inggris pada setiap mata pelajaran dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk fokus pada sumber daya manusia dengan memastikan lingkungan yang nyaman untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab di dalam lembaga. Sumber daya manusia di SD Nation Star Academy Surabaya kaya akan potensi dan bakat, unggul dalam berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Para guru juga mampu meraih berbagai penghargaan atas prestasi mereka. Kualitas ini merupakan salah satu kekuatan utama SD Nation Star Academy Surabaya, yang ditekankan dalam strategi pemasaran layanan pendidikannya. Sumber daya manusia mencakup semua individu atau partisipan yang terlibat dalam penyampaian layanan konsumen dan memengaruhi persepsi konsumen, termasuk staf penyedia layanan, pelanggan, dan klien terkait lainnya yang terhubung dengan layanan tersebut (Mukhibat, 2021)

Sumber daya manusia dalam sebuah institusi pendidikan dibagi menjadi tiga kelompok: administrator, guru, dan staf. Untuk menumbuhkan sumber daya manusia yang

profesional di sektor pendidikan (guru), sangat penting untuk menerapkan sistem rekrutmen yang profesional. Selain itu, memberikan kesempatan beasiswa kepada guru untuk melanjutkan pendidikan merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Selain itu, peningkatan kompetensi guru melalui seminar dan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka, karena sumber daya manusia pendidikan (guru) perlu memiliki tingkat kompetensi yang tinggi. Karena merekalah yang secara langsung memberikan layanan kepada para siswa, tingkat kepuasan siswa bergantung pada kualitas layanan yang diberikan kepada mereka (Arifin, 2009).

f. Strategi Physical Evidence (bukti fisik/sarana)

Sekolah dengan fasilitas yang memadai, di mana layanannya dirancang untuk memastikan kepuasan pelanggan, biasanya mencakup ruang-ruang seperti ruang kelas, kantor guru, auditorium, ruang kesenian, perpustakaan, klinik kesehatan (UKS), laboratorium TIK dan sains, lapangan olahraga, dan fasilitas lainnya. Fitur fisik yang menarik ini memainkan peran penting dalam mendukung upaya pemasaran sekolah, menarik dan mempengaruhi pengguna layanan pendidikan. Fasilitas yang nyaman dan terawat dengan baik berperan sebagai alat pemasaran yang kuat. Di SD Nation Star Academy Surabaya fasilitas yang tersedia cukup lengkap, memberikan lingkungan yang nyaman bagi pengunjung, sekaligus menawarkan layanan yang sangat baik kepada orang tua dan anggota komunitas sekolah. Adapun fasilitas yang ada di SD Nation Star Academy Surabaya mulai dari ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar dilengkapi dengan Air Conditioner (AC) di setiap ruangan, LCD Proyektor, dan papan tulis acrylic yang memudahkan guru untuk menuliskan materi. Selain itu, juga terdapat ruang laboratorium IPA lengkap dengan alat peraganya, ruang perpustakaan yang nyaman dengan koleksi bukunya yang lengkap, ruang UKS yang dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan gigi sekaligus dokter gigi yang senantiasa memberikan pelayanan kepada para siswa, ruang bimbingan dan konseling (BK) yang sangat representatif, ruang ibadah untuk semua agama yang diakui oleh negara, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu, ruang kamar kecil siswa dan guru yang dikonsepsi secara modern, ruang bermain dan olahraga basket, futsal, kolam renang yang sangat layak, ruang kantin yang higienis, tempat parkir yang luas, ruang refleksi yang diperuntukkan untuk siswa yang mengalami kendala, ruang kesenian, ruang musik, ruang tari, ruang teater, ruang robotik, ruang komputer, dan ruang gudang. Dengan demikian, fasilitas yang disediakan SD Nation Star Academy Surabaya dikategorikan sangat memadai dan lengkap.

Bukti Fisik mencakup infrastruktur dan fasilitas yang mendukung proses penyampaian layanan pendidikan, membantu institusi memenuhi komitmen mereka kepada pelanggan. Elemen-elemen fisik ini memainkan peran kunci dalam membentuk keputusan konsumen untuk memilih dan memanfaatkan layanan yang ditawarkan. Dalam institusi pendidikan, fasilitas fisik meliputi bangunan dan semua sumber daya dan fasilitas yang tersedia. Peralatan belajar yang lengkap dan memadai memberikan dukungan penting bagi proses pendidikan. Selain itu, integrasi teknologi dalam pengajaran menambah daya tarik bagi mereka yang memilih sekolah. Selain itu, kenyamanan yang diberikan yang berupa ruang kelas yang terawat dengan baik, bersih, dan dilengkapi dengan peralatan modern bisa meningkatkan kemampuan siswa untuk menyerap dan memahami pelajaran yang diajarkan (Junaris & Hariyanti, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Palmer menyoroti bahwa salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran di industri jasa adalah bukti fisik. Bukti fisik mencakup infrastruktur fisik, tempat di mana layanan diberikan, interaksi antara penyedia layanan dan konsumen, serta aspek-aspek lain yang meningkatkan pengalaman layanan secara keseluruhan (Hattu & Ngabalin, 2023). Bukti fisik mengacu pada lingkungan fisik perusahaan tempat jasa diproduksi dan tempat interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan

berlangsung, serta elemen berwujud apa pun yang dirancang untuk menyampaikan atau memperkuat fungsi jasa (Junaris & Hariyanti, 2022).

g. Strategi Proses

Proses ini mengacu pada kerangka kerja operasional sekolah yang dirancang untuk mengelola pemasaran layanan pendidikan, yang secara signifikan mempengaruhi bagaimana sumber daya manusia dialokasikan dalam lembaga dan bagaimana tanggung jawab didistribusikan. Kerangka kerja ini bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk strategi pemasaran yang efektif dalam pendidikan. Di SD Nation Star Academy Surabaya, peningkatan kualitas sumber daya manusia dicapai melalui inisiatif yang difokuskan untuk meningkatkan prestasi akademik, seperti pengajaran berkualitas tinggi dan bimbingan belajar yang disesuaikan dengan mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan kebutuhan siswa (klub mata pelajaran). Untuk meningkatkan prestasi non-akademik, sekolah menerapkan strategi seperti mengidentifikasi dan membina siswa berbakat melalui pelatihan ekstrakurikuler. Selain itu, sekolah memastikan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi para guru, melibatkan mereka dalam kelompok kerja guru mata pelajaran (MGMP), sesi pelatihan internal, dan lokakarya. Para guru dan staf juga didorong untuk berpartisipasi dalam seminar, simposium, diskusi, atau dialog. Selain itu, sekolah juga mengadakan kunjungan ke lembaga-lembaga lain di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri untuk studi banding. Oleh karena itu, penyampaian layanan pendidikan merupakan inti dari keseluruhan kerangka kerja pendidikan. Kualitas dari semua aspek yang berkontribusi pada proses pendidikan sangat penting untuk pembelajaran yang sukses dan bertindak sebagai dasar untuk menilai manajemen lembaga pendidikan. Persepsi yang tercipta akan membentuk siklus untuk menarik klien pendidikan (Friedman et al., 1996).

Proses layanan pendidikan adalah kerangka kerja operasional dalam lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mengelola pemasaran layanan pendidikan. Kerangka kerja ini secara signifikan mempengaruhi bagaimana karyawan ditugaskan di dalam institusi, terutama mengenai distribusi tanggung jawab yang diperlukan untuk mengkoordinasikan upaya dan memperoleh sumber daya untuk strategi pemasaran yang terkait dengan layanan pendidikan (Foskett, 1992). Ketika memasarkan layanan pendidikan, sangat penting untuk fokus dan secara konsisten meningkatkan proses penyampaian layanan dari penyedia ke pengguna akhir. Dalam institusi pendidikan, hal ini harus mencakup produk inti: dinamika belajar mengajar antara guru dan siswa. Sangat penting untuk menilai apakah para guru menyampaikan materi berkualitas secara efektif, serta mengevaluasi keterampilan presentasi dan penguasaan materi pelajaran. Oleh karena itu, manajemen lembaga pendidikan harus fokus pada kualitas guru, karena hal ini memainkan peran penting dalam mencapai pemasaran yang sukses dan memastikan kepuasan pelanggan (Junaris & Hariyanti, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai strategi pemasaran pendidikan di SD Nation Star Academy Surabaya, dapat dirangkum bahwa: Pertama, strategi promosi pemasaran sekolah telah berhasil dilaksanakan dengan baik dengan memenuhi kebutuhan konsumen jasa pendidikan. Kedua, pelaksanaan strategi pemasaran pendidikan di SD Nation Star Academy Surabaya, dengan memperhatikan setiap elemen bauran pemasaran, telah berjalan dengan efektif. Hal ini terbukti melalui kerja sama yang kuat di antara para pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, staf, guru, dan siswa, yang semuanya memenuhi tanggung jawab mereka dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan yang terorganisir dan terfokus ini telah memungkinkan sekolah untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan terus menjadi pilihan utama bagi para orang tua dalam memilih sekolah untuk pendidikan lanjutan anak-anak

mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. (2009). *Etika bisnis Islami*. Walisongo Press.
- Azan, K. (2019). Strategi pemasaran pendidikan: Analisis faktor determinan pemasaran pendidikan yang mempengaruhi mahasiswa kuliah di STAIN Bengkalis. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(1), 119–128. <https://doi.org/10.32939/tarbawi.v15i1.354>
- Elwisam, & Lestari, R. (2019). Penerapan strategi pemasaran, inovasi produk kreatif dan orientasi pasar untuk meningkatkan kinerja pemasaran UMKM Tekat Tiga Dara. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, 4(2), 277–286. <https://doi.org/10.36352/j-pis.v2i1.510>
- Foskett, N. H. (1992). *Managing external relations in schools* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203415146>
- Friedman, S. M., Villamil, K., Suriano, R. A., & Egolf, B. P. (1996). Alar and apples: Newspapers, risk and media responsibility. *Public Understanding of Science*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.1088/0963-6625/5/1/001>
- Hattu, M., & Ngabalin, A. M. (2023). Strategi pemasaran pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah di SMP Negeri 9 Ambon. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 1203–1210. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.423>
- Junaris, I., & Hariyanti, N. (2022). *Manajemen pemasaran pendidikan* (V. M. Ulfah (ed.); 1st ed., Nomor Juni). Eurekka Media Akasara.
- Khasanah, A. (2015). Pemasaran jasa pendidikan sebagai strategi peningkatan mutu di SD Alam Baturraden. *el-Tarbawi*, 8(2), 161–176. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss2.art4>
- Mazaya, F. (2021). Strategi pemasaran sekolah dalam proses penerimaan siswa baru (PSB) di sekolah dasar MAFAZA Intagrated Smart School Malang. UNIVERSITAS Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mukhibat. (2021). Manajemen sumber daya manusia dalam Pondok Pesantren. *Forum Tarbiyah*, Vol. 10(2), Hlm. 174-185.